

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 749 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмурадович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	

YASHIL IQTISODIYOT BARQARORLIGIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Saidov Muhammad ali Hakimovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamlashtirish asosida shakllangan innovatsion texnika va texnologiyalar yordamida yashil iqtisodiyotni yanada takomillashtirish istiqbollari yoritilgan. Xususan, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun resurslardan samarali foydalanish, qayta tiklanadigan energiya manbalariga sarmoya kiritish va ularni takomillashtirish, atrof-muhitni muhofaza qilish hamda ijtimoiy adolatni ta'minlash muhim omillar sifatida e'tirof etilgan. Shuningdek, yashil iqtisodiyotni raqamlashtirish barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan. Ushbu jarayon tabiiy kapital, inson kapitali va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi kabi omillar bilan uzviy bog'liq ekanligi ko'rsatib berilgan. Maqolada, shuningdek, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning amalga oshirilishi iqtisodiy taraqqiyotning barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, qayta tiklanadigan energiya, yashil obligatsiyalar, sun'iy intellekt, raqamlashtirish, transformatsiya.

Abstract: This article explores the prospects of enhancing the green economy through innovative techniques and technologies based on digitalization. In particular, efficient resource utilization, investment in and improvement of renewable energy sources, environmental protection, and ensuring social justice are recognized as key factors in green economic development. Additionally, the digitalization of the green economy is highlighted as a crucial element in ensuring sustainable economic growth. This process is shown to be closely linked to factors such as natural capital, human capital, and the country's level of economic development. The article also presents proposals and recommendations for advancing the green economy, whose implementation contributes to the stability of economic progress.

Key words: green economy, information technology, renewable energy, green bonds, artificial intelligence, digitalization, transformation.

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы совершенствования зеленой экономики с помощью инновационной техники и технологий, основанных на цифровизации. В частности, эффективное использование ресурсов, инвестиции в возобновляемые источники энергии и их совершенствование, охрана окружающей среды, а также обеспечение социальной справедливости признаны ключевыми факторами развития зеленой экономики. Кроме того, подчеркивается, что цифровизация зеленой экономики играет важную роль в обеспечении устойчивого экономического роста. Этот процесс тесно связан с такими факторами, как природный капитал, человеческий капитал и уровень экономического развития страны. В статье также разработаны предложения и рекомендации по развитию зеленой экономики, реализация которых способствует стабильности экономического прогресса.

Ключевые слова: зеленая экономика, информационные технологии, возобновляемая энергия, зеленые облигации, искусственный интеллект, цифровизация, трансформация.

KIRISH

Jahon iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda ekologik muammolar ham keskin ortib bormoqda. Atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslardan samarali foydalanish zaruriyati tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu muammolarni hal etishda raqamli texnologiyalarni yashil iqtisodiyotga integratsiya qilish muhim rol o'ynaydi. Yashil iqtisodiyotning barqaror o'sishi nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki millat farovonligini uzoq muddatli istiqbolda ta'minlash uchun ham zarurdir. Yashil iqtisodiyot mohiyatan ekologik barqarorlik va tabiiy resurslardan samarali foydalanish tamoyillariga asoslangan iqtisodiy modelni anglatadi. Uning rivojlanishi iqtisodiy taraqqiyotga kuchli turtki berib, raqamli iqtisodiyot bilan uzviy bog'liq holda shakllanmoqda. Natijada, ushbu ikki yo'nalish iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib, ularning rivojlanishi uchun keng innovatsion imkoniyatlar ochilmoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi – raqamlashtirish jarayonining yashil iqtisodiyotga ta'sir mexanizmini o'rganishdan iborat. Raqamli texnologiyalar yashil iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatganda, sanoat tuzilmasini yangilash va texnologik innovatsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli yashil iqtisodiyotning rivojlanishi iqtisodiy taraqqiyot va ekologik muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynab, energiya samaradorligini oshirish, atrof-muhitni muhofaza qilish, yashil sanoatning rivojlanishini rag'batlantirish va ekologik innovatsiyalarni jadallashtirishga yordam beradi. Yashil iqtisodiyot, o'z navbatida, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va ijtimoiy farovonlikni yaxshilashga qaratilgan bo'ladi.

Xususan, O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish bo'yicha muhim hujjatlar qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2019-yil 4-oktabrda tasdiqlangan "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son'li qarori, shuningdek, 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son'li qarori ushbu yo'nalishda tashlangan muhim qadamlar bo'ldi.

Bundan tashqari, 2025-yilning "Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili" deb e'lon qilinishi O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni raqamli texnologiyalar orqali yanada rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu esa mamlakatimizning ekologik va iqtisodiy barqarorlikka erishish yo'lida muhim qadamlardan biri bo'lishi shubhasiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon bankining infratuzilma bo'yicha vitse-prezidenti Guanchje Chen yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi chiqindilar hajmini kamaytirishga yordam berishini ta'kidlab, shuningdek, bu sektorning uglerod izini pasaytirishga qaratilganligini qayd etgan. Unga ko'ra: "Iqlim bo'yicha harakatlarda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi, yashashga yaroqli sayyorani saqlab qolish bilan birga, qashshoqlikni kamaytirish va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga xizmat qiladi".³

Ushbu mavzu bo'yicha ko'plab olimlarning ilmiy izlanishlari va tadqiqotlari o'rganilgan. Xususan, Soderholm P. o'zining "The Green Economy Transition: The Challenges of Technological Change for Sustainability" nomli maqolasida yashil iqtisodiyotning o'sish va rivojlanishning alternativ modeli ekanligini ta'kidlab, "Yashil iqtisodiyot strategiyasining muhim komponentlaridan biri – 'yashil' texnologiyalarni rivojlantirish va ularni joriy etishni rag'batlantirishdir", deya e'tirof etadi. Bu esa barqaror texnologik rivojlanishni amalga oshirish uchun texnologiyaga oid siyosatlarni ishlab chiqish va raqamlashtirish jarayonida siyosiy-iqtisodiy hamda ijtimoiy omillarni inobatga olish muhimligini anglatadi.⁴

Shuningdek, Ernest A., Valery A. va Bismark A. kabi olimlarning "Green Economy Implementation in Ghana as a Road Map for a Sustainable Development Drive: A Review" nomli tadqiqotida yashil texnologiyalarni joriy etishda moliyalashtirish yechimlarining o'rni keng tahlil qilingan. Olimlar ta'kidlashicha: "Yashil texnologiyalarni rivojlantirish va innovatsiyalar uchun xususiy sektor muhim rol o'ynaydi. Investorlarni yashil texnologiyalarni rivojlantirish va yashil investitsiyalarni jalb qilishga ishontirish, atrof-muhitni muhofaza qilish bilan birga transchegaraviy hamkorlikni rivojlantirish mamlakatning yashil iqtisodiyotga o'tishida katta ustunliklar yaratadi. Hukumat esa ilm-fan va texnologiya ta'limiga ko'proq e'tibor qaratish orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qat'iy majburiyatlarga ega bo'lishi kerak."⁵

1 <https://lex.uz/docs/-4539502>

2 <https://lex.uz/docs/-6303230>

3 <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/11/29/digital-technologies-fast-track-climate-solutions>

4 Patrik Soderholmning "The green economy transition: the challenges of technological change for sustainability" Published: 22 June 2020 Volume 3, article number 6, (2020)

5 Ernest Baba Ali, Valery Pavlovich Anufriev, Bismark Amfo kabi olimlarning "Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: A review" nomli maqolasida Scientific African Volume 12, July 2021, e00756 <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00756>

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi yashil iqtisodiyotni yanada takomillashtirish uchun muhim vositalardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar ekologik ko'rsatkichlarni kuzatish va resurslardan foydalanishni real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini beradi. Bu esa yashil iqtisodiyotda ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish va samarali boshqaruv tizimini shakllantirishga xizmat qiladi. Raqamli iqtisodiyot ekologik barqarorlikni ta'minlashda raqamli ma'lumotlar oqimidan foydalanib, atrof-muhit muhofazasiga qaratilgan strategiyalarni shakllantirishga yordam beradi.⁶

Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot texnologik innovatsiyalar va sanoatni modernizatsiya qilish orqali yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va bulutli hisoblash texnologiyalari yashil mahsulotlarni tadqiq qilish va rivojlantirishda muhim vositalar sifatida namoyon bo'lmoqda. Aqlli uy tizimlari va qayta tiklanadigan energiya texnologiyalarining rivojlanishi yashil iqtisodiyotni yanada rivojlantirishga turtki beradi.

Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sanoat tuzilmasini o'zgartirish, ifloslantiruvchi moddalar emissiyasini kamaytirish va yashil ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtirishga xizmat qiladi. Bu esa resurslardan samarali foydalanish imkoniyatini kengaytirib, aqlli logistika va almashish iqtisodiyoti modellaridan foydalanish orqali resurslarning qayta taqsimlanishini rag'batlantiradi. Natijada, atrof-muhitning ifloslanish darajasi kamayib, iqtisodiy barqarorlik oshadi.

Raqamli texnologiyalar yashil iqtisodiyotning muhim omillaridan biri bo'lib, qayta tiklanadigan energiya tizimlari, aqlli tarmoqlar va energiya tejaydigan ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Ushbu innovatsiyalar nafaqat uglerod chiqindilari va tabiiy resurslar iste'molini kamaytirishga xizmat qiladi, balki iqtisodiyotning umumiy samaradorligi va ishlab chiqarish unumdorligini ham oshiradi.⁷ Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi yangi avlod axborot texnologiyalaridan keng foydalanish imkonini yaratib, an'anaviy tarmoqlarning raqamlashtirilishiga olib keladi. Ushbu jarayon sanoat tuzilmasini modernizatsiya qilish, yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash hamda resurslar tanqisligi va ekologik muammolarni hal qilishga ko'maklashadi. Shu bois, raqamli iqtisodiyot va yashil iqtisodiyot o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ularning uyg'un rivojlanishi iqtisodiy barqarorlik va ekologik muvozanatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.⁸

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning rolini aniqlash uchun statistik ma'lumotlar tahlili, ekspert suhbatlari va anketaviy so'rovlar asosiy usul sifatida qo'llanildi. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy modellashtirish, komparativ tahlil hamda regressiya usullari yordamida qayta ishlanib, raqamli texnologiyalarning ekologik samaradorlikka ta'siri baholandi. Natijalar tendensiyalarni aniqlash va strategik tavsiyalar ishlab chiqishda foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlarga ko'ra, yashil iqtisodiyot 2008-yilda tashkil etilganidan buyon eng yaxshi natijalarga erishgan ikkinchi yirik sanoat sohasi bo'lib, faqat texnologiya sektoridan keyin turadi. 2024-yilning birinchi yarmida uning bozor kapitallashuvi 7,2 trillion dollarga yetdi. Global yashil iqtisodiyot hozirda 7,2 trillion dollarlik bozor kapitallashuviga ega bo'lib, so'nggi o'n yil ichida dunyo miqyosida "eng samarali ishlaydigan ikkinchi sanoat" sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu yuqori natijalar, shubhasiz, raqamli texnologiyalarning ahamiyati bilan chambarchas bog'liq. Mazkur tahlillar FTSE Russell Green tomonidan aniqlangan 133 ta mahsulot va xizmatlardan olingan daromad ma'lumotlaridan foydalangan holda 19 000 dan ortiq kompaniyalarning batafsil baholashiga asoslanadi. Yashil iqtisodiyotning turli tarmoqlar bilan integratsiyalashuvi global qiymat zanjirini shakllantirib, uning jadal rivojlanishini ta'minlamoqda. So'nggi o'n yillikda yashil iqtisodiyotning uzoq muddatli o'sish sur'ati an'anaviy qimmatli qog'ozlar bozorini ortda qoldirib, yillik o'sish (CAGR) 13,8 % ni tashkil etdi. O'zgaruvchan iqtisodiy sharoitga qaramay, texnologik asoslangan rivojlanish tufayli yashil iqtisodiyot doimiy kengayib bormoqda (1-jadval).

6 Aziz, G.; Sarvar, S.; Vohid, R.; Khan, M. Qayta tiklanadigan energiya, globallashtirish va qishloq xo'jaligining barqaror iqtisodiy o'sish va yashil muhitdagi ahamiyati: metaforik tarzda, ikki tomonlama pichoq. Nat. Resurs. Forum 2023, 8, 12326. [Google Scholar] [CrossRef]

7 <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/21/9217>

8 <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/21/9217>

1-jadval. 2024-yilda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha Amerikaning eng yaxshi 10 ta kompaniyasi⁹.

1	Hewlett Packard Enterprise	6	Accenture plc
2	Jonson va Jonson	7	Bank of America korporatsiyasi
3	Microsoft korporatsiyasi	8	Procter & Gamble kompaniyasi
4	McCormick & Co Inc	9	Edwards Lifesciences Corp
5	Accenture plc	10	Biogen Inc

Texnologiya sektori yashil iqtisodiyot ichida eng yirik tarmoq bo'lib, uning bozor kapitallashuvi 2,3 trillion dollarni tashkil qiladi. Shu bilan birga, avtomobil sektori yashil iqtisodiyotga eng yuqori darajada integratsiyalashgan bo'lib, ushbu tarmoqning yashil penetratsiya darajasi 42 % ni tashkil etadi. Bugungi kunda yashil iqtisodiyot bozorida AQSh yetakchilik qilmoqda, undan keyin Tayvan va Xitoy joylashgan. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt (AI) va katta ma'lumotlar bazasining o'sishi yashil iqtisodiyotning yanada rivojlanishiga turtki bermoqda (2-rasm).

2-rasm. 2024-yilda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha Amerikaning eng yaxshi 10 ta kompaniyasi¹⁰.

Yirik texnologiya kompaniyalari energiya iste'moli va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish uchun qayta tiklanadigan energiya manbalariga tobora ko'proq sarmoya kiritmoqda. Misol uchun, Microsoft 10,5 gigavatt (GVt) quyosh va shamol energiyasi uchun toza energiya xaridi shartnomalariga 10 milliard dollar sarmoya kiritdi. Bugungi kunda yashil iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash bo'yicha raqamli texnologiyalarga asoslangan dunyoning yetakchi kompaniyalari faol ishtirok etmoqda. Bu jarayon yashil texnologiyalarning innovatsion rivojlanishi va global miqyosda barqaror iqtisodiy o'sish uchun mustahkam poydevor yaratmoqda (3-jadval).

9 <https://justcapital.com/news/earth-day-2024-top-10-companies-for-the-environment>

10 <https://justcapital.com/news/earth-day-2024-top-10-companies-for-the-environment/>

3-jadval. 2014-yildan 2023-yilgacha dunyo bo'ylab chiqarilgan yashil obligatsiyalarning umumiy qiymati, mamlakatlar bo'yicha¹¹.

1	Sims Ltd	11	Autodesk Inc
2	Brambles Ltd	12	WSP Global Inc
3	Vestas Wind Systems A/S	13	Clean Harbors Inc
4	Tayvan tezyurar temir yo'l korporatsiyasi	14	Enphase Energy Inc
5	Nordex SE	15	Telefonaktiebolaget LM Ericsson
6	Banco do Brasil SA	16	SunPower Corp
7	Schneider Electric SE	17	Oersted A/S
8	Chr Hansen Holding A/S	18	Alstom SA
9	Stantec Inc	19	Neste Oyj
10	SMA Solar Technology AG	20	SMA Solar Technology AG

Hozirda yashil loyihalarni texnik, texnologik va moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Iberdrola kompaniyasi so'nggi o'n yil ichida 750 million yevrolik yashil obligatsiyalar chiqargan bo'lib, bu 4 milliard yevrodan ortiq xalqaro talabni jalb qildi. Sarmoyadorlar tarkibida Fransiya (36 %), Germaniya (16 %), Benilüks mamlakatlari (15 %), Buyuk Britaniya (17 %) va boshqa Yevropa davlatlari (16 %) yetakchilik qilmoqda. Bitimning 85 % qismi ESG (atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv) investorlari o'rtasida joylashtirilgan. Mazkur joylashtirishda BBVA, Bank of America, HSBC, Kutxabank Investment Norbolsa, Mizuho, Natixis, Standard Chartered, Unicredit va Wells Fargo kabi o'nta bank ishtirok etdi. Bu tashabbus yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va uglerod izini kamaytirishda muhim qadam hisoblanadi.

Ushbu tranzaksiyadan tushgan mablag'lar Iberdrola kompaniyasining Yashil moliyalashtirish asoslari tomonidan belgilangan muvofiqlik mezonlariga mos keladigan yashil loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltiriladi. Kompaniya 2024–2026-yillar oralig'ida iqtisodiyotni elektrlashtirish jarayonini kuchaytirish maqsadida tarmoqlar, qayta tiklanadigan energiya va energiya saqlash sohalariga 41 milliard yevro sarmoya kiritishni rejalashtirgan.

Jahon bankining "Yashil raqamli transformatsiya: Raqamli bo'linishni qanday qilib barqaror yopish va iqlim ta'sirida raqamli vositalardan foydalanish" nomli hisobotida raqamli texnologiyalar sanoatda barqarorlikni oshirish bilan birga uglerod izlarini kamaytirishi lozimligi ta'kidlanadi. Jahon iqtisodiy forumi (WEF) hisob-kitoblariga ko'ra, raqamli texnologiyalar 2050-yilga kelib emissiyalarni eng ko'p chiqaradigan uchta soha – energiya, materiallar va mobillik tarmoqlarida 20 % gacha qisqartirishga yordam berishi mumkin.

Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi, avvalo, yetakchi raqamli kompaniyalarning qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishi, energiya tejoychi operatsiyalarga ustuvor ahamiyat berishi, shuningdek, hukumatlarning sektorni toza energiya manbalariga o'tkazish siyosatini ilgari surishi bilan bog'liq.

Rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar va yashil transformatsiya jarayoni bir vaqtning o'zida kechmoqda, chunki raqamli texnologiyalar yashil iqtisodiyotning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarning o'zaro bog'liqligi shundan dalolat beradiki, hozirda dunyoda taxminan uch milliard kishi hali ham oflayn rejimda qolmoqda, ularning aksariyati esa kam va o'rta daromadli mamlakatlarda, iqlim o'zgarishidan eng ko'p zarar ko'rayotgan hududlarda yashaydi. Ushbu bo'shliqni bartaraf etish barqaror yashil iqtisodiyotni shakllantirish uchun muhim omil sanaladi.¹²

Yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga raqamli iqtisodiyot, sanoat tuzilmasi, korxonalarining texnologik innovatsiyalari, hukumat siyosati va ijtimoiy-madaniy omillar bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Xitoyning raqamli iqtisodiyoti 2022-yilda 45,5 trillion yuanga yetib, avvalgi yilga nisbatan 16,2 % o'sishga erishgan. Bugungi kunda dunyoda ikkinchi yirik raqamli iqtisodiyotga ega bo'lgan Xitoy iqtisodiy o'sishning yangi drayveriga aylanmoqda. Hisobotga ko'ra, Xitoyning raqamli iqtisodiyoti 2023-yilda 54,6 trillion yuanga yetishi kutilmoqda. Ushbu sezilarli o'sish raqamli iqtisodiyotning mamlakatning umumiy iqtisodiy rivojlanishi va yashil iqtisodiyotga ko'rsatadigan ta'sirini yaqqol aks ettirmoqda.

Yashil texnologiyalar va qayta tiklanadigan energiya manbalariga yo'naltirilgan investitsiyalar yildan-yilga ortib bormoqda. G20 hisob-kitoblariga ko'ra, kelgusi 15 yil ichida global barqaror rivojlanish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurash maqsadlariga erishish uchun 90 trillion dollar miqdorida investitsiya talab etiladi. Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki (EBRD) esa 2025-yilgacha iqlim va ekologik maqsadlarga ajratiladigan mablag'larni 50 % dan oshirish majburiyatini olgan. Shuningdek, ushbu yo'nalishda xususiy investitsiyalarni faol jalb qilish ham asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi.

11 <https://www.statista.com/statistics/1284029/green-bonds-issued-worldwide-by-country>

12 <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/11/29/digital-technologies-fast-track-climate-solutions>

Ushbu jarayon shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sishning an'anaviy modelidan "yashil" modelga o'tish butun dunyoda global tendensiyaga aylanmoqda. Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishga erishishning asosiy vositalaridan biri sifatida tobora ko'proq e'tirof etilmoqda.

Xususan, O'zbekistonda ham tabiiy resurslarning, jumladan, uglevodorod zaxiralarning katta hajmi mavjud. British Petroleum ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston tabiiy gaz qazib olish bo'yicha dunyoda 17-o'rinda, tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha esa 24-o'rinda turadi. Biroq tabiiy resurslar cheklangan bo'lib, mavjud qazib olish sur'atlari saqlanib qolsa, zaxiralar 2035-yilga borib tugashi mumkin. Shu bois, hukumat energiya manbalarini diversifikatsiya qilish bo'yicha strategik loyihalarga alohida e'tibor qaratmoqda.

Bugungi kunda quyosh energiyasidan foydalanish bo'yicha qator yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. 2023-yilda O'zbekiston 20 dan ortiq davlatdan 427,1 million AQSh dollariga teng jami 3 855 225 dona quyosh paneli import qilgan. Xitoy Xalq Respublikasi, Birlashgan Arab Amirliklari, Gonkong, Turkiya va Janubiy Koreya ushbu texnologiyalarni yetkazib berishda yetakchi davlatlar sifatida ajralib turadi. Shu asosda, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarni keng miqyosda qo'llash zarurati tobora ortib bormoqda. Raqamlashtirish jarayonlari energiyadan samarali foydalanish, qayta tiklanadigan resurslarni integratsiya qilish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash yo'lida muhim vositalardan biriga aylanmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli texnologiyalar ekologik xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, ushbu texnologiyalardan samarali foydalanish uchun chuqur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish, shuningdek, texnologik cheklolarga yo'l qo'ymaslik zarur. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda, eng avvalo, raqamli texnologiyalarga tayangan holda atrof-muhitga yetkazilayotgan zararni kamaytirish va qayta tiklanadigan energiyaning samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa texnologiyalarni faol rivojlantirish hamda havo ifloslanishining oldini olishga xizmat qiladi.

Yashil iqtisodiyotda an'anaviy biznes tarmoqlarini raqamlashtirish, resurslar tanqisligi va atrof-muhit muammolari bilan bog'liq masalalarni hal qilishga yordam beradi. Shuningdek, yashil iqtisodiyotni ilmiy fan sifatida shakllantirish, uning ahamiyatini jamiyat ongiga singdirish va rivojlangan mamlakatlar tajribasini chuqur o'rganish ham muhim yo'nalishlardan biridir. Yashil iqtisodiyotda aqlli texnologiyalarni joriy qilish, jumladan Internet narsalar (IoT), sun'iy intellekt (AI) va katta ma'lumotlar (Big Data) tahlilidan foydalanish, ushbu yo'nalishning samaradorligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, elektr transport vositalaridan va energiya tejaydigan texnologiyalardan keng foydalanish, barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish hamda ushbu yo'nalishlarni huquqiy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish alohida e'tiborga molik jihatlardandir.

Umuman olganda, yashil iqtisodiyot va raqamli iqtisodiyot bir-biridan farqli bo'lsa-da, o'zaro chambarchas bog'liq tushunchalardir. Ularning har ikkisi barqaror rivojlanish va iqtisodiy o'sish nuqtai nazaridan umumiy maqsadlarga ega. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi, bu esa kelajakda ekologik barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda muhim vositalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bogue, R. Robotlarning yashil iqtisodiyotdagi roli. Ind. Robot. 2022, 1, 49–55. [Google Scholar] [CrossRef]
2. Kalinichenko, LN; Matveeva, NF; Morozenskaya, EV. Afrikadagi yashil iqtisodiyot istiqbollari: texnologik va institutsional salohiyat. IOP Conf. Ser. Yer muhiti. Sci. 2022, 98, 032087. [Google Scholar] [CrossRef]
3. Itani, N. Nigeriyada rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyot: iqtisodiy o'sish qurbongohida shaxsiy hayot va iste'molchilar ma'lumotlarini himoya qilishni qurbon qilish. evro. Aql. Prop. Rev. 2022, 3, 1–44. [Google olimi]
4. Foster, C. Raqamli iqtisodiyot uchun tadqiqot kun tartibi. J. Br. Ijtimoiy. Dots. 2020, 5, 1041–1046. [Google Scholar] [CrossRef]
5. Aziz, G.; Sarvar, S.; Navoz, K.; Vohid, R.; Xan, M. Texnologiya-sanoat, tabiiy resurslar, qayta tiklanadigan energiya va urbanizatsiyaning atrof-muhit izlariga ta'siri: Saudiya Arabistonining yangi dalili. Resurs. Siyosat 2023, 83, 103553. [Google Scholar] [CrossRef]
6. Chjan X.; Chjon, J.; Vang, H. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi atrof-muhitning ifloslanishiga ta'sir qiladimi? Barqarorlik 2023, 15, 9162. [Google Scholar] [CrossRef]
7. Patrik Soderholmning "The green economy transition: the challenges of technological change for sustainability" Published: 22 June 2020 Volume 3, article number 6, (2020).
8. Ernest Baba Ali, Valery Pavlovich Anufriev, Bismark Amfo kabi olimlarning "Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: A review" nomli maqolasida Scientific African Volume 12, July 2021, e00756 <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00756>
9. Aziz, G.; Sarvar, S.; Vohid, R.; Khan, M. Qayta tiklanadigan energiya, globallashtirish va qishloq xo'jaligining barqaror iqtisodiy o'sish va yashil muhitdagi ahamiyati: metaforik tarzda, ikki tomonlama pichoq. Nat. Resurs. Forum 2023, 8, 12326. [Google Scholar] [CrossRef]

10. Xitoy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari akademiyasi. Xitoyning raqamli iqtisodiyoti haqida hisobot; Xitoy nashriyoti: Pekin, Xitoy, 2022; 5–15-betlar. [Google olimi]
11. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/11/29/digital-technologies-fast-track-climate-solutions>
12. <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/21/9217>
13. <https://www.edie.net/green-economy-ranks-second-best-performing-industry-globally-in-past-decade/>
14. <https://justcapital.com/news/earth-day-2024-top-10-companies-for-the-environment/>
15. <https://www.corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2024-global-100-rankings/the-20th-annual-global-100/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

